

Diseño y comparación de metodologías experimentales para ablandamiento de dureza total en el tratamiento de agua potable

Laura Daniela Pichot Pardo¹, Fabiana Esther Santana Parra¹

¹*Ingeniería Ambiental, Escuela de Ciencias Exactas e Ingeniería, Universidad Sergio Arboleda, Calle 74 #14-14, Bogotá, Colombia*

*Correo electrónico: laura.pichot01@usa.edu.co
fabiana.santana01@usa.edu.co*

1. Resumen

La dureza del agua, causada por sulfato de calcio (CaSO_4) y sulfato de magnesio (MgSO_4), representa un desafío ambiental y operativo al obstruir sistemas hidráulicos y afectar la calidad del agua. Este estudio compara dos métodos para reducir la dureza: filtración con zeolita y un proceso químico de cal-soda. Se trabajó con tres muestras sintéticas de dureza de 73.33, 100 y 210 mg/L CaCO_3 . El método con zeolita logró una remoción máxima del 72,8% en agua con alta dureza, condicionado al estado de la zeolita y el ajuste del pH. Por otro lado, el tratamiento de dureza por precipitación química con cal-soda alcanzó hasta un 66% de eficiencia, esta remoción máxima se observó bajo condiciones de mezcla medias y concentración de agua moderadamente dura. Ambos métodos demostraron ser eficaces, destacando la importancia de controlar parámetros como pH y tiempo de reacción. De modo que este trabajo ofrece soluciones prácticas para disminuir la dureza del agua, con aplicaciones potenciales en el tratamiento de agua potable en sistemas industriales y domésticos.

Palabras clave— *Tratamiento de aguas; Agua Potable; Ablandamiento de dureza; Intercambio Iónico; Precipitación Química.*

Keywords— *Water Treatment; Drinking Water; Hardness Softening; Ion Exchange; Chemical Precipitation.*

2. Introducción

El proceso de ablandamiento de la dureza del agua es una etapa importante en el proceso de tratamiento de agua, ya que la presencia de los principales iones que generan dureza (calcio y magnesio) en concentraciones altas puede causar problemas para los sistemas industriales y domésticos (Tech, 2021). Particularmente, la dureza en el agua se puede ver evidenciada en la formación de incrustaciones en tuberías y equipos, lo que puede generar interferencia en la efectividad de procesos u otras etapas del proceso de tratamiento, además, puede disminuir la efectividad de los productos de limpieza de equipos o tuberías (Julián-Soto, F., 2010).

Es por eso que los sistemas para ablandar la dureza en el agua potable resulta vital, pues más que ser un método para purificar el agua, se da paso a esta investigación se hace con el fin de comparar dos metodologías para ablandar la dureza del agua. La primera metodología que se presenta es el diseño de un filtro con zeolita para la eliminación o reducción de iones de magnesio y calcio, ya que estos son los iones responsables de la dureza del agua. Por otro lado, la segunda metodología es un tratamiento químico basado en precipitación de iones mediante reactivos que reaccionan para eliminar o reducir los iones de calcio y magnesio. El objetivo principal de comparar estas dos metodologías es determinar la eficiencia, costos, duración a largo plazo y que tan viable es cada metodología, así tomar la mejor decisión según las necesidades específicas del proceso de tratamiento de agua.

Estos prototipos están diseñados con el objetivo de absorber los iones de calcio y magnesio, los cuales son los principales causantes de la dureza en el agua. En el momento de que el agua dura hace contacto con la zeolita, este mineral absorbe los iones de calcio y magnesio, disminuyendo la dureza del agua por medio de su estructura tridimensional y porosa, ya que son aluminosilicatos hidratados. Al momento de entrar al contacto con el agua dura, la zeolita realiza un intercambio de sus cationes de sodio o potasio por los iones de calcio y magnesio que se encuentran en el agua, esto ocurre debido a la estructura de la zeolita, ya que esta contiene canales y cavidades donde se alojan cationes intercambiables (Kordala & Wyszowski, 2024). El presente trabajo tiene como objetivo comparar la capacidad de remoción de dureza de dos metodologías diseñadas para ablandamiento del agua, esto a partir de la determinación de la capacidad de remoción del método de precipitación por cal-soda en el diseño de un sistema cerrado para ablandar agua dura y la evaluación del comportamiento y la capacidad de remoción de la zeolita en el diseño de un sistema filtrante para ablandar agua dura a partir del intercambio catiónico.

3. Metodología

Se prepararon tres muestras de agua con diferentes concentraciones de dureza a partir de la disolución de partes iguales de $MgSO_4$ y $CaSO_4$ en un litro de agua destilada. Teniendo en cuenta los lineamientos para la calidad del agua potable descritos por la Organización Mundial de la Salud, se trabaja en ambas metodologías con agua moderadamente dura, agua dura y agua muy dura, como se describe en la Tabla 1.

Tabla 1. Características de las aguas preparadas.

Muestra	Masa $MgSO_4$ (g)	Masa $CaSO_4$ (g)	Dureza total (mg/L $CaCO_3$)	Categoría (OMS, 2017)
1	0,01	0,01	73,33	Moderadamente dura
2	0,03	0,03	100	Dura
3	0,05	0,05	210	Muy dura

Elaboración propia

3.1. Sistema de filtración por zeolita

Partiendo de las características estudiadas del comportamiento de la zeolita en la remoción de dureza descritas por Gutiérrez et al, (2006), Pacheco & Frank (2018) y Virilo (2021) se diseña un sistema de filtración experimental. El sistema se compone de tres unidades de filtración para evaluar la capacidad de intercambio catiónico de la zeolita en la remoción de dureza de tres muestras con concentraciones de sulfato de magnesio y calcio conocidas. El diseño del sistema se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Diseño del sistema de filtración. Elaboración propia.

Para el montaje del prototipo del filtro casero con Zeolita, se utilizaron los materiales descritos en la Tabla 2.

Tabla 2. Materiales.

Materiales usado	Cantidad
Tubo PVC	3
Zeolita	350 Kg
Malla de filtración con diámetro de 1.7mm	3
Pegamento resistente al agua	1
Pico de botella de plástico	3
Sierra o cortadora para PVC	1
Lija para suavizar los bordes del PVC	1

Elaboración propia.

La columna de las unidades de filtración que sirve como recipiente para la zeolita se elaboró a partir de un tubo de PVC de 30cm de largo y 3.5cm de diámetro, habiendo ajustado las irregularidades haciendo uso de una lija. Posteriormente, se instaló la malla de filtración en uno de los extremos del tubo cubriendo completamente el diámetro del tubo para retener la zeolita dentro de este mismo. Para elaborar el conducto de salida del agua filtrada, se utilizó el pico de una botella de plástico con el diámetro necesario para que encaje firmemente en el extremo donde se implementó la malla, igualmente se fija este pico al tubo PVC utilizando pegamento para asegurar que no haya espacios o fugas y exista un sellado hermético. Por último, se llenó el tubo con 350 g de zeolita, para este caso la especie conocida como cleoptilita. La masa de zeolita requerida para este estudio se determinó a partir de la estimación de la capacidad máxima de retención de la columna de PVC si se deja un pequeño espacio para evitar que la zeolita y el agua se desborden cuando se agregue el agua.

Una vez que la silicona o el pegamento estuvieron completamente secos, se revisaron las uniones para asegurar que el filtro sea hermético. Verificado esto, se realizó una prueba de funcionamiento llenando el filtro con agua y observando diversos factores que puedan perjudicar la eficiencia del sistema, como lo son las fugas, el flujo del agua, el soporte de la zeolita y si pasa el agua de manera adecuada a través del pico de la botella.

Para el desarrollo de las pruebas en el laboratorio se realizan los siguientes pasos en cada una de las muestras con concentraciones diferentes:

1. Lavar la zeolita previamente con agua destilada para remover las partículas de arena o suciedad.
2. Vertir 30 ml de la muestra de agua en la unidad de filtración.
3. Registrar el volumen final de agua transcurridos tres minutos, medir el pH y estandarizarlo entre 11.5 y 10.2 con NH_3 al 25% y HCl al 10% según sea requerido.

Dado que la dureza de las aguas preparadas es causada por los iones Ca^{2+} y Mg^{2+} en partes iguales, las concentraciones inicial y final de dureza total debe dividirse entre ambos para conocer las concentraciones inicial y final en mg/L de CaCO_3 que representa cada uno, y así poder calcular la capacidad de intercambio catiónico de la zeolita, como lo describen las ecuaciones 1 y 2.

$$\text{Concentración de } \text{Ca}^{2+} = \text{Concentración inicial de dureza total} * 0.5 \quad \text{Ec. 1}$$

$$\text{Concentración de } \text{Mg}^{2+} = \text{Concentración inicial de dureza total} * 0.5 \quad \text{Ec. 2}$$

Ahora, para calcular la masa removida se utilizan las ecuaciones 3 y 4.

$$\text{Remoción de } \text{Ca}^{2+} (\text{mg}) = \text{Concentración inicial de } \text{Ca}^{2+} - \text{Concentración final de } \text{Ca}^{2+} \quad \text{Ec. 3}$$

$$\text{Remoción de } \text{Mg}^{2+} (\text{mg}) = \text{Concentración inicial de } \text{Mg}^{2+} - \text{Concentración final de } \text{Mg}^{2+} \quad \text{Ec. 4}$$

Considerando que el peso equivalente del Ca^{2+} igual a 20.04 mg/meq y el de Mg^{2+} igual a 12.155mg/meq, los equivalentes removidos de cada ion se muestran en las ecuaciones 5 y 6.

$$\text{Ca}^{2+} \text{ removido (meq)} = \frac{\text{Remoción } \text{Ca}^{2+} (\text{mg})}{\text{Peso equivalente de } \text{Ca}^{2+} (\text{mg/meq})} \quad \text{Ec. 5}$$

$$\text{Mg}^{2+} \text{ removido (meq)} = \frac{\text{Remoción } \text{Mg}^{2+} (\text{mg})}{\text{Peso equivalente de } \text{Mg}^{2+} (\text{mg/meq})} \quad \text{Ec. 6}$$

Finalmente, se determina la capacidad de intercambio catiónico de la zeolita mediante la ecuación 7.

$$\text{CIC (meq/g)} = \frac{\left(\frac{\sum \text{Mg}^{2+} \text{ removido en cada prueba}}{\text{Número de pruebas}}\right) + \left(\frac{\sum \text{Ca}^{2+} \text{ removido en cada prueba}}{\text{Número de pruebas}}\right)}{\text{Masa de zeolita del filtro (g)}} \quad \text{Ec. 7}$$

3.2. Método de precipitación química

El método de precipitación para remover iones de calcio y magnesio disueltos en el agua, es decir, remover la dureza, parte de las reacciones que ocurren entre el sulfato de magnesio y el hidróxido de calcio, y entre el sulfato de calcio y el carbonato de sodio, como se muestra a continuación:

Dicha interacción posibilita poder encontrar la masa de agentes ablandadores (hidróxido de calcio y carbonato de sodio) requerida para remover una concentración determinada de dureza, como lo describen las ecuaciones 7 y 9.

$$Masa\ de\ Ca(OH)_2 = \frac{Concentración\ de\ MgSO_4\ y\ CaSO_4\ en\ mg/L\ CaCO_3}{1000} * V\ en\ L * \frac{74}{100} \quad Ec. 1$$

$$Masa\ de\ Na_2CO_3 = \frac{Concentración\ de\ MgSO_4\ y\ CaSO_4\ en\ mg/L\ CaCO_3}{1000} * V\ en\ L * \frac{106}{100} \quad Ec. 2$$

Partiendo de los métodos de laboratorio descritos por Agostinho et al. (2012) y Dey et al. (2007), se aplican los conceptos de precipitación química al diseño de un sistema cerrado ablandador de dureza en el agua. El sistema cerrado de precipitación química se compone de tres tanques conectados entre sí, como se muestra en la Figura 2.

Figura 2. Diseño del sistema de precipitación. Elaboración propia.

Este prototipo se esquematiza en el programa de diseño gráfico y modelado en 3D Sketch Up para posteriormente imprimir en 3D los tanques de almacenamiento, las tapas y los tapones utilizando termoplástico de ácido poliláctico (PLA). Para los demás accesorios se utiliza PVC, mientras que el soporte de 45 cm y la base temporal están hechos de madera reutilizada.

El primer tanque tiene la entrada para ingresar los 30 ml del agua preparada, al igual que tiene dos ranuras para ingresar tiras reactivas de medición de pH y dureza, una vez se miden las concentraciones se debe ajustar el pH con NH₃ al 25% verificando que este sea básico. Posteriormente, se levanta el primer tapón removible para permitir el paso de agua hacia el segundo tanque, en el que se quita el soporte temporal y se ubica el agitador magnético que se enciende una vez se haya levantado y cerrado la tapa con bisagras para añadir la cantidad de ablandadores requerida según la concentración que se esté trabajando. Se realizan tres pruebas variando la velocidad y el tiempo de mezcla de los reactivos y el agua como se muestra en la Tabla 3, añadiendo sulfato de aluminio (Al₂(SO₄)₃) para formar coágulos más grandes antes de levantar el segundo tapón para filtrar el agua tratada con ayuda de papel filtro. Finalmente, el agua blanda se recoge en un tanque almacenamiento sin tapa, se mide el volumen final con una probeta y se verifica que el pH siga básico para medir la dureza con el método titulométrico. La mezcla rápida garantiza una buena distribución del carbonato de sodio y el hidróxido de calcio, lo que permite una reacción adecuada con los iones de Ca²⁺ y Mg²⁺, mientras que la mezcla lenta facilita la formación de flóculos más grandes y estables que se pueden sedimentar y filtrar eficientemente.

Tabla 3. Pruebas para precipitación química de dureza.

Prueba	Mezcla rápida		Mezcla con Al ₂ (SO ₄) ₃		Mezcla Lenta	
	Tiempo (min)	Velocidad (rpm)	Tiempo (min)	Velocidad (rpm)	Tiempo (min)	Velocidad (rpm)
1	10	200	3	200	15	60
2	20	200	6	200	30	60
3	5	400	1.5	400	7.5	30

Elaboración propia

En ambas metodologías se aplica el método titulométrico para la determinación de la dureza final siguiendo los pasos descritos a continuación (Lizcano Sandoval, 2024):

1. Titular el volumen final de la muestra con agente valorante Etilen-Diamino-Tetra-Acético EDTA al 0,02N usando negro de eriocromo como indicador hasta observar un viraje de color rosa a azul.
2. Registrar el volumen gastado de EDTA y aplicarlo a la Ecuación 3.

$$Dureza\ total\ (mg/L\ CaCO_3) = \frac{V_{EDTA} * N_{EDTA} * 50 * 1000}{V_m} \quad Ec. 3$$

Donde V_{EDTA} se refiere al volumen de titulante gastado (ml), N_{EDTA} es la normalidad el EDTA y V_m es el volumen de la muestra empleada.

Finalmente, se calcula el porcentaje de remoción de dureza para cada una de las muestras de acuerdo con lo descrito en la Ecuación 4.

$$\text{Remoción (\%)} = \frac{\text{Dureza final mg/L CaCO}_3}{\text{Dureza inicial mg/L CaCO}_3} * 100 \quad \text{Ec. 4}$$

Todos los datos recolectados se compilan en un excel formulado para tener control sobre el registro de los resultados obtenidos y el uso de las ecuaciones aquí presentadas.

4. Resultados

4.1 Sistema de filtración por zeolita

Del sistema de filtración por zeolita se obtuvo un total de 42 datos, 14 para cada unidad. Aplicando los métodos descritos en las ecuaciones 5, 6 y 7, se determina que la capacidad de intercambio catiónico (CIC) de la zeolita es de 0,01113 meq/g, alcanzando la mayor cantidad de iones removidos en la concentración más alta, pues la relación es proporcional a la masa de sulfatos disuelta en la muestra, como se muestra en la siguiente Figura 3.

Figura 3. Remoción de iones de calcio y magnesio en meq.. Elaboración propia.

El método con el filtro de zeolita mostró resultados significativos en la remoción de la dureza en las tres muestras de agua sintéticas, con concentraciones iniciales de 73.33 mg/L, 100 mg/L y 210 mg/L de CaCO_3 , como se puede observar en las figuras 4, 5, y 6 con sus respectivas concentraciones iniciales, alcanzando una remoción máxima registrada fue de 72.8% en la muestra con una concentración de dureza alta (210 mg/L CaCO_3). Estos resultados demuestran la eficiencia del proceso de intercambio iónico realizado por la zeolita. Además, para optimizar este proceso se ajustó el pH de la muestra después de pasar por el filtro, esto para favorecer la capacidad de intercambio de la zeolita y de esta manera obtener datos confiables.

Figura 4. Gráfica del comportamiento de la remoción en 210 mg/L. Elaboración propia.

Figura 5. Gráfica del comportamiento de la remoción en 100 mg/L. Elaboración propia.

Figura 6. Gráfica del comportamiento de la remoción en 73 mg/L. Elaboración propia.

La tabla 4 presenta los resultados del porcentaje de remoción máxima de dureza utilizando el filtro con zeolita y se muestra que se identifican tres muestras diferentes con concentraciones iniciales diferentes, con la concentración final mínima de cada una de ellas lo cual muestra la menor cantidad de concentración alcanzada después de pasar por el filtro y junto a esa fila, el porcentaje de remoción máxima de cada una de las pruebas con sus respectivas concentraciones, donde se puede observar que la mayor remoción se ve en la muestra 3 con concentración inicial de 210 mg/L de $CaCO_3$ con una remoción del 72,8%.

Tabla 4. Porcentajes de remoción máxima para el filtro de zeolita. Elaboración propia.

Muestra	Concentración inicial (mg/L $CaCO_3$)	Concentración final mínima (mg/L $CaCO_3$)	Remoción máxima (%)	Punto de remoción
1	73,33	22,22	69,7	4
2	100	51,85	48,1	8
3	210	57,143	72,8	7

Elaboración propia.

4.2. Sistema cerrado de precipitación química

Del sistema de precipitación se obtuvo un total de 9 datos, 3 para cada concentración de acuerdo con las condiciones operativas de cada prueba.

Tabla 5. Resultados de remoción de dureza por precipitación química - Prueba 1.

Prueba	Ci(mg/L $CaCO_3$)	Cf (mg/L $CaCO_3$)	Remoción (%)
1	73,333	25	66
	100,000	75	25
	210,000	88,889	58

Elaboración propia.

Figura 7. Resultados prueba 1 sistema de precipitación química. Elaboración propia.

Tabla 6. Resultados de remoción de dureza por precipitación química - Prueba 2.

Prueba	Ci(mg/L CaCO3)	Cf (mg/L CaCO3)	Remoción (%)
2	73,333	37,93103448	48
	100,000	85,18518519	15
	210,000	157,6923077	25

Figura 8. Resultados prueba 2 sistema de precipitación química. Elaboración propia.

Tabla 7. Resultados de remoción de dureza por precipitación química - Prueba 3.

Prueba	Ci(mg/L CaCO3)	Cf (mg/L CaCO3)	Remoción (%)
3	73,333	35,71428571	51
	100,000	58,62068966	41
	210,000	100	52

Elaboración propia.

Figura 9. Resultados prueba 3 sistema de precipitación química. Elaboración propia.

5. Discusión

La Figura 4 se demuestra la evolución de la concentración final de dureza a lo largo de las diferentes pruebas realizadas en el filtro físico-químico con zeolita, se puede decir que inicialmente la dureza del agua disminuye de manera significativas pasando de 210 mg/L de $CaCO_3$ a 111,111 mg/L de $CaCO_3$ en las primeras pruebas y esto evidencia la alta eficiencia del sistema planteado, eliminando los iones de calcio y magnesio de la muestra de agua dura sintética. Seguido de esto, se evidencia una fluctuación en las concentraciones finales de dureza, con valores entre los rangos de 56,522 mg/L de $CaCO_3$ y 111,111 de $CaCO_3$ mg/L, lo que puede indicar factores relacionados con la saturación o el nivel de colmatación de la zeolita (De La Vega et al., 2018).

En las muestras 6 y 14, se registraron los valores menores de concentración con valores de 57,143 mg/L de $CaCO_3$ y de 56,522 mg/L de $CaCO_3$, lo que demuestra la capacidad del método de alcanzar niveles óptimos de remoción de dureza en condiciones específicas. Por el contrario, en las muestras 8 y 12 se alcanzan los valores más altos, lo que puede relacionarse con una capacidad menor de adsorción de la zeolita en dichos momentos y esto se puede dar por la agitación parcial del mineral. De acuerdo con la Figura 4, en la muestra 7 donde la concentración final de dureza es de 69,231 mg/L de $CaCO_3$, se puede calcular que el porcentaje de remoción alcanzado es 72,8%, el cual corresponde a una remoción muy eficiente en el método físico-químico para la muestra de concentración de 210 mg/L de $CaCO_3$, destacándose como la remoción máxima.

En general, el método del filtro físico-químico logra una remoción notable en los primeros ciclos, pero la diferencia entre las pruebas podría reflejar datos atípicos a la hora de registrar los datos, ya que se relacionan los porcentajes de remoción bajos con los tiempos entre cada prueba. Por esto, se recomienda realizar las pruebas de manera consecutiva y así, obtener datos más acordes y confiables. Además, los datos demuestran la capacidad considerable del filtro con zeolita para reducir significativamente los iones de calcio y magnesio en el agua, aunque con ciertas variaciones en el rendimiento, lo que resalta la importancia de controlar las condiciones operativas y realizar un lavado periódico del mineral para garantizar un rendimiento constante.

En la Figura 5 se observa el comportamiento de la zeolita en concentraciones de 100 mg/L de $CaCO_3$, en general se puede decir que la zeolita logra una remoción de la dureza, aunque con fluctuaciones entre valores obtenidos. A diferencia de la Figura 4, en la Figura 5 se evidencian fluctuaciones notables y estas se encuentran en las muestras 5 (86,67 mg/L $CaCO_3$) y 11 (103,57 $CaCO_3$), corresponden a los días diferentes de pruebas y el comportamiento atípico de los datos puede estar relacionado con el estado inicial de la zeolita en cada día de prueba. La muestra 5 muestra un valor bajo de concentración final a comparación de la muestra 11, lo que indica que la zeolita podría estar relacionada con la regeneración incompleta del mineral o acumulación de residuos de iones de calcio y magnesio en el material filtrante. En términos generales, las variaciones observadas en la Figura 5 podrían estar relacionadas con la capacidad de adsorción de la zeolita y conforme se avanzaron las pruebas, el mineral fue perdiendo la eficacia debido al nivel de saturación de sus cavidades libres.

En la Figura 6 se evalúa el comportamiento de la zeolita partiendo de una concentración inicial de 73 mg/L de $CaCO_3$. Se puede decir que este mineral disminuye la dureza del agua en la mayoría de las muestras realizadas, aunque hay ciertas fluctuaciones que indican variabilidad en la eficiencia de la capacidad de adsorción de la zeolita. Las fluctuaciones más notables son las que se encuentran en la muestra 6 (50,00 mg/L $CaCO_3$) y 11 (68,97 mg/L $CaCO_3$), que corresponden al inicio de pruebas de distintos días, muestran que diferencias se pueden relacionar con las condiciones iniciales de la zeolita o de las pruebas de cada día. La muestra 6 tiene un valor menor de concentración final a comparación de la muestra 11, lo que puede indicar que la zeolita estaba en mejores condiciones para remover los iones de calcio y magnesio o posiblemente sea producto de una regeneración incompleta o a un menor grado de saturación. Además, en las primeras cinco muestras los valores de concentración final disminuyen de manera notable, alcanzando el punto más bajo de 22,22 mg/L $CaCO_3$, esto quiere decir que la zeolita tuvo un mejor desempeño a inicios de las pruebas demostrando el mayor el porcentaje de eficiencia en la muestra 4 con un porcentaje de 69,7%. Sin embargo, conforme avanzan las pruebas, los valores de la concentración final aumentan con valores máximos de hasta un 68,97 mg/L $CaCO_3$. Estos cambios se pueden dar por la saturación progresiva del mineral en las cavidades de la estructura de la zeolita, limitando la capacidad de adsorber los iones de calcio y magnesio presentes en el agua o ya sea por condiciones externas como el tiempo entre pruebas o la regeneración del mineral.

En la tabla 4, se demuestra que la eficiencia de remoción varía entre las tres muestras, siendo la mayor en la muestra 3 (72,8%) en agua muy dura, y menor en la muestra 2 (48,1%) en agua moderadamente dura. Aunque en las mediciones iniciales más altas pueden relacionarse a una mayor remoción, esto no ocurre de manera constante durante las pruebas realizadas, ya que factores como los tiempos entre pruebas y el punto de colmatación pueden influir en el desempeño del mineral para adsorber los iones de calcio y magnesio. De esta manera, los puntos de remoción máxima entre las distintas muestras son diferentes, lo que puede determinar variaciones en las condiciones experimentales o en la capacidad de adsorción de la zeolita.

El comportamiento observado varía según las características de la muestra, sobresaliendo que las muestras con las concentraciones más altas (moderadamente dura, dura o muy dura) presentaron mayores porcentajes de remoción y esto, podría relacionarse por la afinidad de los iones de calcio y magnesio hacia las cavidades activas de la estructura de la zeolita. Sin embargo, el rendimiento se vió

afectado por el estado físico-químico de la zeolita y su regeneración de manera adecuada entre las pruebas, estos factores son cruciales para la eficiencia de la remoción.

Por otro lado, de los resultados obtenidos del proceso de precipitación química es posible identificar que para todas las pruebas la remoción de dureza parece estar influenciada por el nivel inicial de dureza del agua. Como lo demuestran las Figuras 7, 8 y 9, en concentraciones bajas de dureza (73,33 mg/L CaCO_3) se logra una remoción significativa del 66%, 48% y 51%. Por otro lado, en concentraciones intermedias (100 mg/L CaCO_3), la eficiencia del proceso disminuye notablemente, alcanzando solo un 25%, 15% y 41% de remoción, para que finalmente la remoción vuelve a ser moderada removiendo hasta el 58% de la mayor concentración de dureza. Aunque hay variaciones, la remoción de dureza es considerablemente más baja en concentraciones altas debido probablemente a la saturación de los reactivos y la capacidad limitada del proceso de precipitación, lo que dificulta la remoción eficiente de los iones, y las velocidades de mezcla deben ajustarse para garantizar que los precipitados no se agrupen en exceso antes de ser eliminados.

Es importante considerar la dependencia de factores como el tiempo y la velocidad de mezcla, ya que estos afectan la formación y el crecimiento de los cristales de carbonato de calcio y magnesio. La reacción de precipitación se favorece con una mezcla eficiente que asegura que los iones de calcio y magnesio se encuentren con los reactivos (carbonato de sodio e hidróxido de calcio) de manera óptima, dichas condiciones óptimas se le atribuyen a la prueba 3, pues como lo describe la Tabla 7, esta prueba alcanzó un grado de remoción de dureza superior o muy cercano al 50% para las tres concentraciones. Esto es consistente con los hallazgos de estudios como el de Helmy et al. (2017), donde se observó que la velocidad de agitación y el tiempo de tratamiento afectaron la eficiencia de remoción de iones de calcio y magnesio en procesos como la electrocoagulación. Sin embargo, también es una constante que se alcanzan los mayores niveles de remoción en concentraciones bajas. En estudios como los realizados por Helmy et al. (2017), se encontró que la remoción de dureza disminuye a medida que la concentración inicial de calcio y magnesio aumenta. Esto ocurre porque, a concentraciones altas, los reactivos (carbonato de sodio e hidróxido de calcio) se saturan, y los iones de calcio y magnesio tienen una menor probabilidad de interactuar y precipitarse eficientemente.

Finalmente, Helmy et al. (2017) también asegura que la remoción de la dureza no solo depende de factores como el tiempo de reacción y la agitación, pues en su caso en la electrocoagulación, el aumento de la densidad de corriente y el tiempo de tratamiento favorecen una mayor remoción, alcanzando eficiencias de hasta el 100% para algunos contaminantes inorgánicos como lo serían los iones de Mg^{2+} y Ca^{2+} , lo que es significativamente superior a los valores obtenidos por el sistema cerrado de precipitación química. Este contraste subraya las limitaciones del proceso de precipitación química frente a técnicas como la electrocoagulación, que pueden ser más eficaces en condiciones similares.

6. Conclusiones

Los resultados obtenidos de las dos metodologías indican que el rendimiento de la remoción de la dureza está condicionado por variables que son claves como el estados físico-químico de los materiales implementados, en especial en la zeolita, y el intervalo de tiempos entre cada prueba. En el método con el filtro de zeolita, este al ser un mineral que interactúa químicamente con los cationes de sulfato de magnesio y calcio, puede sufrir estados o niveles de colmatación si no se regenera de manera adecuada.

Por otra parte, el proceso de precipitación química es más eficiente en concentraciones bajas y moderadas, y su efectividad disminuye a medida que aumenta la concentración inicial de dureza. Asimismo, los cambios en las condiciones de mezcla, como la velocidad y el tiempo de agitación, juegan un papel importante en la eficiencia del proceso, especialmente en concentraciones intermedias.

Además, el pH influye de manera significativa en las reacciones de intercambio catiónico y en la precipitación, esto afecta la reacción y la disponibilidad de los iones presentes en el agua. Es por esto, que se debe realizar ajustes de pH antes de la titulación, de esta manera se garantizan los resultados fiables y comparables.

Ambos métodos demostraron ser eficaces para reducir los iones de sulfato y de magnesio en distintas concentraciones, pero la precisión de los resultados obtenidos estuvo directamente ligada a la uniformidad de las muestras realizadas. La estandarización previa de las condiciones iniciales permitió minimizar la variabilidad relacionada con los factores externos, como concentraciones iniciales heterogéneas de los iones de sulfato de calcio y magnesio, y es por esto que se destaca la importancia de realizar controles estrictos sobre las muestras antes de aplicar o implementar ambas metodologías, de esta manera asegurar una comparación confiable y válida.

7. Referencias

- Agostinho, L. , Nascimento, L., y Cavalcanti , B. (2012) . Eliminación de la dureza del agua para uso industrial : aplicación del proceso de electrólisis . Informes *científicos* de acceso abierto. . https://thewaternetwork.com/_/water-treatment/storage/TFX%5CDocumentBundle%5CEntity%5CDocument-5hKpB_Jlra_8K6LMUQY38A/1D0nfrbYS6t-fP_NjKH32A/file/2157-7048-SR-460.pdf
- Akram, S. y Rehman, F. (2018). Dureza del agua potable, sus fuentes, sus efectos en los seres humanos y su tratamiento en el hogar. *Aplicaciones de J Chem* , 4(1), 4.
- De La Vega, DP, González, C., Escalante, CA, Gallego, J., Salamanca, M., & Manrique-Losada, L. (2018). Uso de zeolita faujasita para adsorción de iones en aguas residuales municipales. *Tecnología y Ciencias del Agua* , 09(4), 184–208. <https://doi.org/10.24850/j-tyca-2018-04-08>
- Dey, D., Herzog , A. y Srinivasan , V. (2007) . PRECIPITACIÓN QUÍMICA: ABLANDAMIENTO DEL AGUA . <https://www.egr.msu.edu/~hashsham/courses/ene806/docs/Water%20Softening%201.pdf>
- Gutiérrez, Odilia, Scull, Idania, & Oramas, A. (2006). Zeolita natural para reducir la dureza del agua. *Nota técnica . Revista Cubana de Ciencia Agrícola* , 40, 179–180.
- Helmy, A. M., El-Sayed, H. M., & Salem, A. M. (2017). Electrocoagulation process for calcium and magnesium removal from water. *International Journal of Chemical and Biological Sciences*, 12(1), 1-17.
- Julián-Soto, F. (2010). La dureza del agua como indicador básico de la presencia de incrustaciones en instalaciones domésticas sanitarias. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-77432010000200004

Kordala, N. y Wyszowski, M. (2024). Propiedades de la zeolita, métodos de síntesis y aplicaciones seleccionadas. *Moléculas* , 29 (5), 1069. <https://doi.org/10.3390/molecules29051069>

Lizcano Sandoval, V. (2024). Determinación de la dureza total en agua. *Química y Calidad Ambiental* . Universidad Sergio Arboleda.

Metcalf y Eddy (2014). *Ingeniería de aguas residuales: tratamiento y recuperación de recursos* . McGraw-Hill.

Pacheco, M. y Frank, Y. (2018). Uso de zeolita para la reducción de la dureza total y cloruros en las aguas subterráneas de la Asociación Villa El Milagro, Villa El Salvador, 2018 [Tesis de grado, Universidad César Vallejo]. https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/90895/Pacheco_MYF-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Sawyer, CN, McCarty, PL y Parkin, GF (2003). *Química para la ingeniería y la ciencia ambiental* . McGraw-Hill.

Tecnología, GW (2021, 22 de febrero). ¿Qué es el medio de tratamiento de agua con zeolita? *Tecnologías del agua Génesis* . <https://es.genesiswatertech.com/blog-post/que-es-la-zeolita-tratamiento-del-agua-media/>

Virilo, MCG (2021). Tratamiento de la dureza de las aguas utilizando un filtro con espesor variable de zeolita-2019. <http://hdl.handle.net/20.500.14074/4676>